

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DE L'IMPACT DE L'INTENSITÉ DES RELATIONS DU POUVOIR D'UNE ENTREPRISE SUR LA QUALITÉ DE L'INFORMATION COMPTABLE

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE IMPACT OF THE INTENSITY OF A COMPANY'S POWER RELATIONS ON THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION

AZHARI Amine

Docteur chercheur en sciences économique et de gestion
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Agadir
IBN ZOHR- MAROC
Laboratoire d'Études et de Recherches en Économie et Gestion (LEREG)
Amine.azhari@edu.uic.ac.ma

BOUAZIZ Si Mohamed

Enseignant-chercheur
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Agadir
IBN ZOHR- MAROC
Laboratoire d'Études et de Recherches en Économie et Gestion (LEREG),
Équipe de Recherche en Management, Audit et Contrôle des organisations (ERMACO)
M.bouaziz@uiz.ac.ma

BENHAMMOU Yassine

Doctorant en sciences économique et de gestion
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Agadir
IBN ZOHR- MAROC
Laboratoire d'Études et de Recherches en Économie et Gestion (LEREG)
phd.benhammou@gmail.com

Date de soumission : 04/07/2021

Date d'acceptation : 22/08/2021

Pour citer cet article :

AZHARI. A. et Al. (2021) «Contribution à l'étude de l'impact de l'intensité des relations du pouvoir d'une entreprise sur la qualité de l'information comptable», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 2 : Numéro 8» pp : 121- 149.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Le présent papier a pour objectif de mettre en lumière l'impact de l'intensité des relations du pouvoir sur la qualité de l'information comptable des entreprises agricoles de la région du Souss-Massa. Pour préserver une harmonie entre l'objet de notre recherche et le chemin méthodologique parcouru pour l'appréhender, nous avons élaboré un modèle conceptuel composé de treize variables réparties sur trois niveaux issus des politiques de gouvernance de l'entreprise. Partant d'un paradigme post-positiviste que nous avons inscrit dans un raisonnement hypothético-déductif, le passage du socle théorique au versant empirique de l'étude s'est fait à travers une investigation par modélisation structurelle de troisième ordre à variables latentes estimée selon l'approche des indicateurs répétés suivant un modèle de type II (réflectif-formatif).

Ce modèle qui a été soumis à l'épreuve sur un échantillon de 213 observations, a révélé une valeur explicative très significative des politiques de gouvernance de l'entreprise sur sa qualité de l'information comptable. Dans ce sens, le mode de rémunération du dirigeant, la séparation de ses fonctions (gestion/contrôle) et la diffusion de la propriété de l'entreprise ont accaparé tout le mérite d'expliquer l'impact de l'intensité des relations du pouvoir d'une entreprise sur sa qualité de l'information comptable.

Mots clés : Qualité de l'information comptable ; Intensité des relations du pouvoir ; Entreprise agricole ; Politiques de gouvernances de l'entreprise ; Modélisation par équations structurelles.

Abstract

The objective of this paper is to highlight the impact of the intensity of power relations on the quality of accounting information of agricultural enterprises in the Souss-Massa region. In order to maintain harmony between the object of our research and the methodological path taken to understand it, we have developed a conceptual model composed of thirteen variables distributed over three levels stemming from the governance policies of the firm. Starting from a post-positivist paradigm that we have inscribed in a hypothetico-deductive reasoning, the passage from the theoretical base to the empirical side of the study was done through an investigation by structural modeling of third order with latent variables estimated according to the approach of repeated indicators following a type II model (reflective-formative).

This model, which was tested on a sample of 213 observations, revealed a very significant explanatory value of the company's governance policies on its accounting information quality. In this sense, the mode of remuneration of the manager, the separation of his functions (management/control) and the diffusion of the ownership of the company have monopolized all the merit to explain the impact of the intensity of the relations of power of a company on its quality of the accounting information.

Keywords: Quality of accounting information ; Intensity of power relations ; Agricultural firm ; Corporate governance policies ; Structural equation modeling.

Introduction

La comptabilité est considérée comme ayant joué un rôle très positif dans la création d'un domaine organisationnel gérable. Un régime de visibilité et de calcul économique a permis d'assurer une légitimité de l'entreprise qui, grâce à ce régime, elle se voit aujourd'hui en taille d'atteindre ses objectifs (Hopwood, 1987). La reddition des comptes permet une meilleure traduction des actes de l'entreprise en incorporant les motifs économiques dans des faits économiques légitimes et acceptés (ho, 1988). Pourtant, au gré des inconvénients que présente l'environnement, il est pris en acte que la qualité de l'information rapportée dans les états de synthèses varie d'une entreprise à l'autre (Michaïlesco, 1998). Les auteurs qui se sont intéressés à expliquer la divergence des comportements observés chez les dirigeants des entreprises concernant leurs pratiques comptables, ont examinés les déterminants susceptibles d'influencer d'abord, les décisions prises en matière de publication, ensuite la qualité de l'information contenue dans ses publications et qui est destinées aux parties prenantes de l'entreprise (Miles et Miles, 2019).

La rétention ou la divulgation de l'information financière sont utilisées comme moyen d'assurer la légitimité du dirigeant de l'entreprise à l'interne comme à l'externe. À vrai dire, les dirigeants ont tendance de tisser des relations érigées sur une confiance échangée dans le cadre des groupes de travail afin de stimuler l'interdépendance des individus (Courpasson, 1997). L'implication des individus dans la stratégie de l'entreprise, suite à leurs interdépendances, induit une amélioration de la compétitivité et induit une auto surveillance des individus.

Dès lors, en plus de son rôle stratégique, la communication financière s'autorise à agir sur le plan tactique pour témoigner la légitimité interne du dirigeant. Bien entendu que l'information financière de l'entreprise a été préparée par le dirigeant, elle est réputée légitime attendu qu'elle découle d'une stratégie qui provient d'un travail de groupe. À coup sûr, la quête de la légitimité interne passe nécessairement par l'instauration d'un environnement qui favorise la mise en place de relations de confiance entre les différents acteurs de l'entreprise.

L'étude de la littérature comptable traitant la qualité de l'information comptable nous a permis de dégager les principaux facteurs susceptibles d'affecter la qualité de l'information comptable du point de vue de l'entreprise, au même titre que Gibbins, Richardson et Waterhouse. Dans le présent papier, nous discutons de tous ces déterminants que nous avons pu identifier et qui seront à la base des variables que nous utiliserons plus tard, après traitement, pour l'établissement de notre modèle hypothétique.

Partant des faits précédemment évoqués, nous précisons notre problématique par une question centrale comme il a été préconisé par Wacheux (1996). C'est ainsi que nos propos visent à savoir : **Quel est l'impact des mécanismes internes de gouvernance de l'entreprise sur la qualité de son information comptable ?** Une question d'une importance singulière et novatrice dont très peu de réflexions et de recherches académiques ont accordé une attention.

Notre papier est organisé de la manière suivante. Le premier point est consacré à l'exposé d'une revue critique de la littérature conceptuelle et théorique se rapportant à la liaison entre les mécanismes internes de gouvernance de l'entreprise et la qualité de l'information comptable qu'elle produit (Azhari et Bouaziz, 2019). Le deuxième point présente succinctement notre terrain de recherche, soit les entreprises agricoles issues de la région Souss-Massa ainsi que la démarche méthodologique prônée ayant servi à franchir les obstacles d'opérationnalisation de notre cadre conceptuel. Pour préserver une harmonie entre l'objet de notre recherche et le chemin méthodologique parcouru pour l'appréhender, nous avons élaboré un modèle conceptuel composé de treize variables réparties sur trois niveaux issus des politiques de gouvernance de l'entreprise. Partant d'un paradigme post-positiviste que nous avons inscrit dans un raisonnement hypothético-déductif, le passage du socle théorique au versant empirique de l'étude s'est fait à travers une investigation par modélisation structurelle de troisième ordre à variables latentes estimée selon l'approche des indicateurs répétés suivant un modèle de type II (réflectif-formatif). Dans le troisième point, nous esquissons les résultats de l'étude avant de présenter, au niveau de la conclusion, une synthèse des implications ainsi que les voies futures sur lesquelles s'ouvre notre réflexion.

1. L'impact des politiques internes de gouvernance sur la qualité de l'information comptable : un cadre théorique assez riche

Notre recensement des facteurs liés aux mécanismes de gouvernance de l'entreprise qui peuvent affecter la qualité de l'information comptable d'une entreprise s'est reposé sur l'identification des stimuli internes qui permettent d'évaluer l'intensité des relations de pouvoir entre l'entreprise et ses partenaires (dirigeants, actionnaires, créanciers, etc.) (Han, 2004). Les réflexions théoriques ; dans ce sens, évoquent trois déterminants de la qualité de l'information comptable qu'on peut joindre aux pratiques de gouvernance de l'entreprise : le mode de rémunération du dirigeant, le pouvoir du dirigeant et la structure de la propriété de l'entreprise.

1.1. Le mode de rémunération a un effet positif sur l'indice de qualité des informations comptables

Le rôle des mesures incitatives dans l'atténuation des problèmes de gestion est un thème central de la recherche en comptabilité. Nous soutenons que les mesures incitatives fondées

sur le mode de rémunération des dirigeants réduisent leur réticence à divulguer des renseignements personnels. En particulier, il est constaté que l'information communiquée par les entreprises varie au fur et à mesure que la rémunération du dirigeant est liée à sa performance ou non (Azhari, 2021). Les ouvrages spécialisés en comptabilité supposent en grande partie que les préférences des dirigeants et des investisseurs, en matière d'information, ne sont pas congruentes. Il faut souligner que des facteurs tels que les modes favorisant la rémunération incitative tendent la perche à la divulgation (Verrecchia, 2001).

Compte tenu du rôle clé de l'information dans la prise des décisions en matière de gouvernance d'entreprise, sa communication demeure une préoccupation importante pour les investisseurs (Bushman et Smith, 2001). Une approche possible pour atténuer le problème de l'agence (qui favorise la réticence des dirigeants) consiste à lier directement leurs rémunérations à leurs activités de divulgation. Toutefois, un tel contrat de rémunération devrait préciser à l'avance les informations à fournir pour toutes les éventualités futures. Stiglitz (2000) soutient que, puisque les éventualités futures sont innombrables et invérifiables, un tel contrat serait incomplet et potentiellement inefficace.

1.2. Le réaménagement des pouvoirs de la direction générale et la présidence du conseil

Les études antérieures ont cherché surtout à identifier les facteurs distinctifs des entreprises susceptibles d'influencer la qualité de la divulgation de l'information comptable, et ceci sans se soucier d'examiner si les mécanismes internes de gouvernance d'une entreprise peuvent expliquer le phénomène étudié (Azhari et Bouaziz, 2019). Au gré de Gibbins *et al.*, (1990), la qualité des publications et des rapports d'une entreprise est solidement dépendante de la volonté du conseil d'administration, le seul habilité à mettre en place une politique de divulgation. Eu égard la prépondérance de ce dernier à la détermination de la qualité de l'information comptable d'une entreprise, il s'avère immanquable d'explorer les règles qui font de lui un dispositif efficace répondant aux principes de gouvernement que nous identifions ainsi HILMI, Y. (2013):

- La présence d'une partie importante d'administrateurs indépendants dans le conseil ;
- La présence de comités d'audit ; et
- La délimitation des fonctions de Directeur Général et de Président du conseil.

L'étude de la relation entre la qualité comptable et les principes de gouvernement susmentionnés dévoile une corrélation positive de ces derniers avec la qualité de la divulgation des informations de l'entreprise, ainsi qu'un abaissement des situations de fraude dans les publications. Dans l'hypothèse où les dirigeants peuvent avoir un comportement opportuniste, O'Sullivan, (2000) et Chen et Jaggi, (2000) suggèrent le renforcement de ces

mécanismes, de manière à soutenir les dispositifs de contrôle des dirigeants et parvenir à aligner les intérêts internes et externes de l'organisation tout en modérant la rétention de l'information.

1.3. Structure de la propriété et la qualité de l'information comptable de l'entreprise

La qualité de l'information comptable fournie aux parties prenantes est inévitable à la réduction de l'incertitude et à la prise des décisions économiques et financières qui s'imposent (Nassar *et al.*, 2014). Depuis peu, la question de la structure de la propriété institutionnelle a suscité un intérêt croissant, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes (Haghighat *et al.*, 2015). Suite aux scandales financiers comptables, les décideurs, les académiciens et les investisseurs ont revendiqué la pertinence de la propriété institutionnelle comme condition indispensable au maintien de la confiance des parties prenantes sur les questions relatives à la qualité des divulgations de l'entreprise (Fathi, 2013 ; Aifuwa et Embele, 2019). Quand la structure de la propriété d'une entreprise est marquée par une forte présence de la propriété institutionnelle, cela se répercute forcément sur sa qualité de l'information comptable (Nassar *et al.*, 2014). En effet, lorsqu'une portion importante du capital de l'entreprise est détenue par des investisseurs institutionnels, la qualité de l'information comptable s'améliore grâce à un contrôle des actions des dirigeants (Azhari et Bouaziz, 2019).

2. Construction du modèle de la recherche

Notre objectif à apprécier l'impact de l'intensité du pouvoir de dirigeant d'une entreprise sur la qualité de l'information se heurte à une question fondamentale : comment construire un modèle conceptuel apte à réduire l'abstraction de la variable endogène ? Autrement dit, quelles variables faudrait-il choisir et quels indicateurs faudrait-il exploiter de façon à rendre possible la traduction du modèle conceptuel en données empiriquement observables ? Pour trancher entre les variables à supprimer et celles que nous avons retenues, nous les avons classées en premier lieu en fonction de disponibilité des données, et en dernier lieu sur la base du niveau de légitimité que ces derniers ont pu gagner suite à un débat public. Certainement nous serons contraints par la pénurie de données statistiques permettant de refléter ces derniers. Nonobstant, nous tenterons de chercher un compromis entre l'« idéal » théorique et le possible empirique.

2.1. Le modèle hiérarchique de la qualité de l'information comptable

Le présent modèle corrobore le mode opératoire au moyen duquel nous projetons opérationnaliser la liaison entre les mécanismes internes de gouvernance de l'entreprise et la qualité de l'information comptable qu'elle produit. Dès lors, nous désignons la qualité de

l'information comptable comme étant un construit hiérarchique de troisième ordre (High-order construct), de sorte que les politiques de gouvernances de l'entreprise comme étant un construit de deuxième ordre (dimensions) composé de trois variables latentes : « Mode de rémunération de dirigeant » (MOD_REM), « Pouvoir du dirigeant » (POU_DIR) et la « Structure de la propriété » (STR_PRO) (Azhari, 2021). La [figure 1](#) illustre nos propos.

Figure 1 : le modèle hiérarchique de la qualité de l'information comptable

En somme, nous cherchons à travers l'élaboration du modèle à vérifier l'hypothèse suivante :

H1 *Les politiques internes de gouvernance de l'entreprise auraient un impact positif et significatif sur la qualité de l'information comptable.*

2.1.1. Le mode de rémunération des dirigeants (MOD_REM)

La contrepartie des services qu'offrent les dirigeants peut se concrétiser sous différentes formes : une rémunération fixe (salaire), une rémunération variable selon le rendement (le bonus, les stock-options), une rémunération non pécuniaire (des avantages en nature), des plans de retraite avantageux, etc. Jensen et Mackling (1976) et Jensen (1984) sont parvenus à classer ces différents types de rémunérations en deux catégories :

- **Rémunération fixe** (de base) ayant pour fonction de rémunérer les trois composantes de la compétence d'un dirigeant : savoir, savoir-faire et savoir-être ; et
- **Rémunération incitative** qui se situe au cœur de la théorie de l'agence et qui propose une partie variable de la rémunération qui s'ajoute à la rémunération de base en vue d'influencer les dirigeants et le personnel à accroître la performance organisationnelle.

Watts et Zimmerman (1986) sont arrivés à confirmer l'hypothèse selon laquelle les dirigeants sont disposés à mieux gérer l'entreprise au fur et à mesure qu'ils détiennent une proportion importante du capital. Les clauses incitatives des contrats actionnaires-dirigeants expliquent mieux le comportement des dirigeants quant à la production et la publication des informations comptables. En effet, l'observation¹ des comportements des dirigeants d'un échantillon de 1129 entreprises a surgi sur une corrélation positive et significative entre la « qualité des informations publiées » et « le mode de rémunération incitative des dirigeants » (Nagar *et al.*,

¹ Une étude de panel étalé sur 4 ans (1992-1995)

2003). Ces auteurs ont abouti à des conclusions confirmant que les plans d'intéressement des dirigeants encouragent ces derniers à améliorer la qualité de leurs publications, et qu'en conséquence ils leur permettent de réduire le problème d'agence. Nous mesurerons la variable « mode de rémunération » en nous basant sur les indicateurs que nous avons pu recenser de la revue de littérature et qui nous présentons dans le [tableau](#) ci-après :

Tableau 1 : Opérationnalisation de la variable "Mode de rémunération"

Dimension	Variable	Indicateurs
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politiques internes de gouvernance de l'entreprise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode de rémunération de dirigeant 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rémunération fixe ▪ Rémunération variable ▪ Rémunération pécuniaire non

Source : Élaboration personnelle

La variable « mode de rémunération » est conçue pour nous permettre de vérifier l'hypothèse suivante :

H1.1 *Le mode de rémunération incitatif des dirigeants de l'entreprise aurait un impact positif et significatif sur les politiques internes de gouvernance de l'entreprise.*

2.1.2. Le pouvoir du dirigeant (POU_DIR)

On cherche à vérifier à travers la variable « Pouvoir du dirigeant » (POU_DIR) l'impact de la « dualité » des fonctions gestion/contrôle sur la qualité de la production et la publication des informations comptable d'une entreprise. De point de vue de Charreaux et Pitol-Belin (1990) et John et Senbet (1998) l'institution d'un conseil d'administration attribue au système de gouvernance d'une entreprise un pas d'avance quant au contrôle des actes des dirigeants.

Dans le cas échéant, la déficience d'un conseil d'administration donne lieu à l'accouplement des fonctions de gestion et du contrôle dans la même main (Fama et Jensen, 1983). Une situation pareille débouche, généralement, sur une forte concentration de pouvoir du dirigeant par rapport au processus de prise des décisions et du contrôle. À partir de là, l'indépendance du conseil se trouve rompue et son rôle de contrôle demeure contrarié.

Nous avons pu repérer plusieurs études empiriques ayant abouti à confirmer une corrélation forte entre le cumul des fonctions des dirigeants « dualité » et la qualité de l'information comptable. Nous suggérons dans notre travail de mesurer l'impact de la variable « Pouvoir du dirigeant » (POU_DIR) moyennant les indicateurs statistiques suivants :

Tableau 2 : Opérationnalisation de la variable " Pouvoir du dirigeant "

Dimension	Variable	Indicateurs
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politiques internes de gouvernance de l'entreprise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pouvoir du dirigeant 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumul des mandats ▪ Ancienneté dans l'entreprise ▪ Ancienneté dans le poste du dirigeant

Source : Élaboration personnelle

Ainsi nous formulons l'hypothèse suivante :

H1.2 *La séparation des fonctions des dirigeants de l'entreprise aurait un impact positif et significatif sur les politiques internes de gouvernance de l'entreprise.*

2.1.3. Structure de la propriété (STR_PRO)

La caractéristique principale permettant de se rendre compte de la nature de la structure de la propriété d'une entreprise se maintient sur le degré de concentration ou de diffusion de ses capitaux (Azhari et Bouaziz, 2019). Outre, la théorie d'agence prévoit une relation négative entre la qualité de l'information comptable et financière publiée et le niveau de la concentration des capitaux.

En d'autres termes, plus la concentration des capitaux est élevée, plus le comportement opportuniste des dirigeants est soutenu (Fama et Jensen, 1983). Nonobstant, la diffusion du capital amène à une coalition des actionnaires qui favorise à son tour une plus haute diffusion d'informations comptables afin de réduire les coûts d'agence (Ray et Gupta, 1988). Dans des circonstances pareilles, Raffournier (1991) souligne que seule une diffusion massive des informations comptables et financières est de taille à vaincre les conflits issus de la relation actionnaires-dirigeants. On s'aperçoit donc une relation négative entre la concentration de la propriété et le niveau de la diffusion. D'autant plus, les études ayant porté sur des échantillons d'entreprises, dont le capital été détenu en grande partie par les dirigeants, ont témoigné une réticence des dirigeants à publier des informations comptables de bonne qualité par rapport aux entreprises détenues par différents actionnaires (Cuijpes *et al.*, 2002).

Pour notre part, nous envisageons apprécier l'impact de la variable « structure de la propriété » (STR_PRO) en l'associant à deux indicateurs statistiques que nous avons pu repérer lors de la revue de la littérature (Scott, 1994), (Crasswell et Taylor, 1992) et (Mezias,1990). Le [tableau](#) ci-après relate notre bloc de mesure pour la présente variable.

Tableau 3 : Opérationnalisation de la variable " structure de la propriété "

Dimension	Variable	Indicateurs
▪ Politiques internes de gouvernance de l'entreprise	▪ Structure de la propriété	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concentration du capital ▪ Diffusion du capital

Source : Élaboration personnelle

Ainsi nous formulons l'hypothèse suivante :

H1.3 *La diffusion de la propriété du capital des entreprises aurait un impact positif et significatif sur les politiques internes de gouvernance de l'entreprise.*

3. Aspects épistémologiques et méthodologiques de l'étude

3.1. Posture épistémologique : positivisme, constructivisme ou paradigmes aménagés ?

Rappelons ici que la perception de la réalité et la production de la connaissance y afférente s'inscrivent généralement, en sciences économiques, en deux perspectives épistémologiques principales : le positivisme et le constructivisme.

En ce qui nous concerne, la question que nous traitons et surtout son opacité nous impose de positionner notre recherche dans un paradigme post-positiviste. Il s'agit d'une version modérée du positivisme qui perçoit la réalité comme une vérité existante, mais qui accepte, comme même, l'incomplétude et la falsification dans la validation de la connaissance produite (Aissa, 2001).

3.2. Le positionnement méthodologique

En sus du motif épistémologique susmentionné, nous aspirons à explorer la relation causale qui lie, d'un côté, la qualité de l'information comptable comme variable dépendante, et d'un autre côté, les politiques internes de gouvernance de l'entreprise comme variable explicative. Cela débute par un examen théorique menant à l'émission des hypothèses et finit par des tests empiriques réfutant ou corroborant les hypothèses émises. Par conséquence, nous nous inscrivons dans une démarche hypothético-déductive.

3.3. La démarche méthodologique : quantitative ou qualitative ?

Nos choix méthodologiques ont été largement influencés par les caractéristiques du matériau théorique à partir duquel nous avons construit notre modèle conceptuel de recherche. Notre cadre théorique est à la fois nourri par une analyse de la littérature et de l'observation de la discipline au cours de nos rencontres avec des experts comptables. La présente recherche portera ainsi sur des données numériques. Des données qui présentent deux avantages : D'un côté, elles sont susceptibles de quantifier nos concepts-clés, et d'un autre côté, elles sont

appropriées aux analyses statistiques que nous souhaitons mener un peu plus loin. L'étude s'inscrit, par conséquent, dans une démarche quantitative.

4. Échelle spatiale et procédure d'échantillonnage

Notre échantillon est issu d'une base de données que nous avons pu constituer suite à nos visites aux quelques organismes spécialisés, notamment le tribunal du commerce d'Agadir, le centre régional d'investissement de la région Souss-Massa, la direction régionale du haut-commissariat au plan, la chambre de commerce, d'industrie et de services de Souss-Massa, la direction générale des impôts à Agadir et des bases de données des études antérieures. Pour identifier les entreprises agricoles, nous nous sommes inspirés de la loi n°112.12 du 18 Décembre 2014 promulguée par le Dahir n°1 - 83 - 226 du 9 moharram 1405 (5 octobre 1984) qui régit les coopératives. Cependant, il s'est avéré que le recensement des entreprises agricoles diffère d'un organisme à l'autre. Chose qui a débouché sur une population indéfinie, dont la taille réelle et méconnue. Face à une telle situation, la détermination d'un échantillon probabiliste a été inconcevable, en conséquence nous nous sommes retournés vers un type d'échantillonnage non aléatoire combinant les techniques d'échantillonnage par convenance et à boule de neige (Carricano *et al.*, 2010). Sur la base de **321 questionnaires** administrés, nous avons pu collecter un total de 226 questionnaires, soit un taux de retour de 70.4%. Malgré le nombre des items constituant le questionnaire, 94,24% des répondants ($n = 213$) l'ont renseigné en totalité.

5. Analyse des données et discussion des résultats

5.1. Épuration des instruments des mesures

À terme de notre choix de l'approche PLS, les lignes qui suivent s'attacheront à l'épuration des blocs de mesure associée à chacune des variables latentes du modèle de recherche.

5.1.1. Épuration des variables manifestes appréciant la variable latente « *mode de rémunération du dirigeant* »

La valeur de l'indice de l'alpha de Cronbach (**0.878**) de ce bloc de mesure atteste une forte consistance de l'échelle de mesure employée.

Tableau 4 : Alpha de Cronbach calculé pour le bloc de mesure de la variable latente "Mode de rémunération du dirigeant"

Fiabilité et validité du construit		
Construit	Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
MOD-REM	0,878	3

Source : Résultats générés par SmartPLS

L'analyse en composantes principales (ACP) calculée pour le bloc de mesure de la variable latente « *mode de rémunération du dirigeant* » annonce la composante qui représente le

mieux ladite variable. Une seule composante explique plus de **80.5%** de la variance. Ce constat est d'autant épaulé par la forte qualité de représentation des items extraite par la méthode de l'ACP (**0.842 ; 0.928 ; 0.920**). En issue des résultats de l'analyse en composante principale, il est apparent que le présent bloc de mesure ne ferait l'objet d'aucune réduction de dimensions. Dès lors, la variable latente « *mode de rémunération du dirigeant* » préservera la même composition de l'échelle de mesure, à savoir : REM-FIX, REM-VAR et REM-PEC.

Tableau 5 : Qualités des composantes de la variable latente « *mode de rémunération du dirigeant* » extraite par la méthode de l'ACP

Variance totale expliquée						
Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,416	80,529	80,529	2,416	80,529	80,529
2	,414	13,784	94,313			
3	,171	5,687	100,000			

Qualités de représentation		
	Initiales	Extraction
REM_FIX	1,000	,842
REM_VAR	1,000	,928
REM_PEC	1,000	,920

Source : Résultats générés par SPSS

5.1.2. Épuration des variables manifestes appréciant la variable latente « *Pouvoir du dirigeant* »

La forte cohérence interne de l'instrument de mesure est approuvée par un alpha de Cronbach de **0,892**.

Tableau 6 : Alpha de Cronbach calculé pour le bloc de mesure de la variable latente " *Pouvoir du dirigeant* "

Fiabilité et validité du construit		
Construit	Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
POU-DIR	0,892	3

Source : Résultats générés par SmartPLS

Nous reprenons le même test de l'ACP au présent bloc de mesure afin de consolider l'unidimensionnalité de l'instrument de mesure. Le test confirme qu'une seule composante explique plus de **82.2 %** de la variance.

Tableau 7 : Qualités des composantes de la variable latente « Pouvoir du dirigeant » extraite par la méthode de l'ACP

Variance totale expliquée						
Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,467	82,220	82,220	2,467	82,220	82,220
2	,291	9,686	91,906			
3	,243	8,094	100,000			

Qualités de représentation		
	Initiales	Extraction
CUM_MAN	1,000	,906
ANC_ENT	1,000	,916
ANC_POS	1,000	,899

Source : Résultats générés par SPSS

La teneur théorique de l'instrument de mesure de la variable latente « *Pouvoir du dirigeant* » est soutenue par les valeurs obtenues de son test empirique. Dès lors, nous maintenons les trois items (CUM-MAN, ANC-ENT et ANC-POS) comme bloc de mesure de la variable.

5.1.3. Épuration des variables manifestes appréciant la variable latente « *Structure de la propriété* »

La valeur de l'alpha de Cronbach (**0.884**) accrédite l'homogénéité des items sélectionnés aussitôt pour l'évaluation de la variable latente « *Structure de la propriété* »

Tableau 8 : Alpha de Cronbach calculé pour le bloc de mesure de la variable latente "Structure de la propriété"

Fiabilité et validité du construit		
Construit	Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
STR-PRO	0,884	2

Source : Résultats générés par SmartPLS

Le résultat obtenu du calcul de l'alpha de Cronbach est appuyé par l'ACP effectué aux items. Ce dernier révèle qu'une seule composante explique plus de **89.5 %** de la variance avec des qualités de représentation soutenue.

Tableau 9 : Qualités des composantes de la variable latente « Structure de la propriété » extraite par la méthode de l'ACP

Variance totale expliquée						
Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	1,791	89,570	89,570	1,791	89,570	89,570
2	,209	10,430	100,000			

Qualités de représentation		
	Initiales	Extraction
CON_CAP	1,000	,946
DIF_CAP	1,000	,946

Source : Résultats générés par SPSS

Subséquentement, l'analyse empirique de la variable latente « *Structure de propriété* » continuera avec les items déjà proposés dans la théorie : CON-CAP et DIF-CAP.

6. L'estimation du modèle selon l'approche PLS : Un processus en deux étapes

Les modèles de cheminement estimés sous l'approche PLS-PM sont constitués en deux éléments : (1) le modèle structurel qui décrit les relations entre les variables latentes, et (2) les modèles de mesure, qui décrivent les relations entre les variables latentes et leurs variables manifestes (c'est-à-dire leurs indicateurs).

6.1. Validation du modèle de mesure (Outer model)

6.1.1. Tests de fiabilité du modèle

6.1.1.1. Fiabilité composite des variables latentes d'ordre inférieur (*Composite reliability*)

Les résultats calculés à partir de *SmartPls* témoignent une **meilleure fiabilité composite** pour notre cas d'analyse, c'est ainsi que tous les construits présentent une fiabilité de composite au-delà de 0.7 sans pour autant qu'elles dépassent le seuil non souhaitable de 0.95.

Tableau 10 : Fiabilité composite des construits (CR)

Variables latentes d'ordre inférieur	Fiabilité des construits	
	Alpha de Cronbach	Fiabilité Composite*
MOD_REM	0.878	0.925
POU_DIR	0.892	0.932
STR_PRO	0.884	0.945
*seuil recommandé : CR > 0.7		

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPls

6.1.1.2. Fiabilité des indicateurs (Loadings)

Les charges externes (loadings) doivent être en plus de valides ($\lambda_i > 0.7$) significatives. SmartPLS offre la possibilité d'évaluer l'importance et la pertinence du niveau de signification de chaque poids indicateur. En répliquant la taille de l'échantillon (5 000 fois), la technique de bootstrap permet d'obtenir un grand nombre de sous-échantillons à partir des données d'origine (avec remplacement) et des modèles d'estimation pour chaque sous-échantillon. Suit à cette opération, la signification de chaque paramètre du modèle (en particulier Outer loadings) est calculée sur la base des statistiques d'inférence afin de déterminer la contribution de chaque item à l'explication de construit lui associer (Hair *et al.*, 2014).

Tableau 11 : Fiabilité et signification des blocs de mesure (VM) : Outer loadings et T Statistics

Construits d'ordre inférieur	Items	Fiabilité des indicateurs	
		Loadings (λ_i) ^a	T Statistics (Signification) ^b
MOD_REM	REM_FIX <- MOD_REM	0.849	28.084 ***
	REM_VAR <- MOD_REM	0.924	57.240 ***
	REM_PEC <- MOD_REM	0.917	50.056 ***
POU_DIR	CUM_MAN <- POU_DIR	0.899	32.834 ***
	ANC_ENT <- POU_DIR	0.907	36.903 ***
	ANC_POS <- POU_DIR	0.913	62.218 ***
STR_PRO	CON_CAP <- STR_PRO	0.948	100.701 ***
	DIF_CAP <- STR_PRO	0.945	62.662 ***

^a Seuil de bonne fiabilité : $\lambda_i \geq 0.7$
^b Technique du bootstrap à N réplifications (N =5000) ;*** p < 0.001 (t > 2.57) ;** p < 0.01 (t > 1.96) ; * p < 0.1 (t > 1.65)

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPLS

6.1.2. Test de la validité convergente

La variance moyenne extraite (AVE) est le critère par excellence utilisé pour l'évaluation de la validité convergente (Fornell et Larcker, 1981). Un AVE supérieur à **0.5** a été déterminé comme seuil suffisant à fournir des preuves empiriques de la validité convergente. Statistiquement, cela revient à dire que le construit en question est capable d'expliquer plus de la moitié de la variance de ses indicateurs en moyenne et, par conséquent, toutes les autres variables latentes expliquent moins de la moitié d'entre elles (Benitez *et al.*, 2020). Pour notre cas, toutes les valeurs de l'AVE sont supérieures à **0,750**, dès lors tous les construits de notre modèle de mesure expliquent plus de **75%** de leurs variables manifestes (Items).

Tableau 12 : Test AVE de la validité convergente

Construits d'ordre inférieur	Average Variance Extracted (AVE)*
MOD_REM_DIR	0.805
POU_DIR	0.821
STR_PRO	0.896

*Seuil recommandé : AVE > 0.5

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPLS

6.1.3. Test de la validité discriminante

6.1.3.1. Validité discriminante au niveau des construits (Test de Fornell et Larcker)

Une première sortie que propose SmartPls pour vérifier la validité discriminante des construits d'un modèle est le test de Fornell et Larcker. Pratiquement ce test exige que pour tous construits (VL), la variance partagée avec son bloc de mesure (Items) doit être supérieure à la variance qu'il partage avec toute autre variable latente (Hair *et al.*, 2014). Tel est bien la situation, l'application du test consolide la validité discriminante de notre modèle de mesure.

Tableau 13 : Test de Fornell et Larcker de validité discriminante

	<i>MOD_REM</i>	<i>POU_DIR</i>	<i>STR_PRO</i>
<i>MOD_REM</i>	0.897		
<i>POU_DIR</i>	0.377	0.906	
<i>STR_PRO</i>	0.340	0.388	0.946

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPls

6.1.3.2. Validité discriminante au niveau des indicateurs (Test de Cross-Loadings)

Le test de cross-loadings offre une deuxième alternative pour vérifier la validité discriminante du modèle de mesure (Götz *et al.*, 2009). Dans un bon modèle, les loadings (poids externes) d'un indicateur sont censés être plus élevés que ces poids croisés (cross-loadings) (Chin, 1998). Au gré des critères recommandés ci-devant, la validité discriminante de notre modèle de mesure est proche de *l'idéal* que décrit Garson (2016). Le [tableau](#) ci-après illustre ce propos.

Tableau 14 : Test de cross-loadings de validité discriminante

	<i>MOD_REM</i>	<i>POU_DIR</i>	<i>STR_PRO</i>
REM_FIX	0.849	0.385	0.279
REM_VAR	0.924	0.319	0.302
REM_PEC	0.917	0.311	0.333
CUM_MAN	0.354	0.899	0.217
ANC_ENT	0.277	0.907	0.265
ANC_POS	0.383	0.913	0.536
CON_CAP	0.286	0.418	0.948
DIF_CAP	0.358	0.315	0.945

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPls

Le modèle de mesure (modèle externe) étant validé, nous nous tournons maintenant à la validation du modèle structural (modèle interne). Mais avant de nous engager dans la deuxième phase, nous tenons à passer en revue, de manière schématique, les différentes étapes que nous avons franchies pour en arriver là. La [figure](#) ci-après relate brièvement nos propos.

Figure 2 : le « Path modeling » de notre modèle hiérarchique sous PLS en utilisant l'approche des indicateurs répétés

Source : Élaboration personnelle sous SmartPLS

6.2. Validation du modèle structurel (Inner model)

6.2.1. Test de multicollinéarité : facteur d'inflation de la variance

Nous commençons le processus de l'évaluation de notre modèle structurel par un contrôle du niveau de multicollinéarité que présente nos construits formatifs. L'indice communément utilisé pour la vérification de la multicollinéarité est le coefficient du facteur d'inflation de la variance (VIF). L'application du test du VIF sur notre modèle structurel a révélé des niveaux très bas de multicollinéarité (largement au-dessous des seuils recommandés). Ceci est valable pour les dimensions du deuxième ordre ($POL_INT_GOV < 2$), comme pour le construit du troisième ordre (Qualité de l'information comptable : $QIC < 2$).

Tableau 15 : Collinearity Statistics (Les valeurs du VIF du modèle interne)

Collinearity Statistic – Inner VIF ^a Values		
Second-order construct		
	POL_INT_GOV	QIC
MOD_REM	1.229	
POU_DIR	1.279	
STR_PRO	1.241	
Third-order construct		
POL_INT_GOV		1.033

^a seuil recommandé : $VIF < 10$

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPLS

6.2.2. Coefficients de chemin du modèle structurel et résultats des tests de signification

6.2.2.1. Évaluation des coefficients de chemin (Path Coefficients)

D'un point de vue statistique, les coefficients de chemin sont généralement compris entre -1 et +1, les coefficients plus proches de +1 représentant des relations **positives fortes**, et ceux plus

proches de **-1** indiquant des relations **négatives fortes**² (Sarstedt *et al.*, 2017). Chin (1998) considère que « *les coefficients structurels standardisés devraient être au minimum égal à 0.2, et, idéalement, supérieur à 0.3 pour pouvoir être considérés comme significatifs* ». Touchant à notre modèle structurel, l'analyse des coefficients structurels témoigne des relations positives **très significatives** raccordant les variables latentes d'ordre inférieur à la dimension du second ordre. De même l'association de notre dimension du deuxième ordre à la qualité de l'information comptable révèle une relation très significative.

Tableau 16 : Performance des coefficients de chemin du modèle structurel

	POL-INT-GOV	QIC
<i>Second-Order Construct</i>		
MOD_REM	0.470***	
POU_DIR	0.490***	
STR_PRO	0.348***	
<i>Third-Order Construct</i>		
<i>Effets directs</i>		
POL-INT-GOV		0.893***
<i>Effets indirects</i>		
MOD_REM		0.420***
POU_DIR		0.438***
STR_PRO		0.311***
<i>Significative ≠ 0 ; 0.2 (minimum) ; 0.3 (idéalement) (Chin, 1998)</i>		

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPLS

6.2.2.2. Test de signification des coefficients de chemin du modèle structurel

Tenenhaus *et al.*, (2005) recommandent de compléter l'analyse précédente par une évaluation des niveaux de significativité des coefficients de régression obtenus moyennant des techniques de réplification des échantillons, tels que le bootstrapping afin de déterminer les intervalles de confiance des coefficients de chemin et consolider la signification des liaisons entre les construit du modèle.

Tableau 17 : Test de signification des coefficients de chemin du modèle structurel

<i>Means, STDEV, T-Values, P-Values</i>			
	^a Path coefficients	^b T Statistics (O/STDEV)	P Values
<i>Second-Order Construct</i>			
MOD_REM -> POL-INT-GOV	0.470 ***	11.590	0.000
POU_DIR -> POL-INT-GOV	0.490 ***	9.904	0.000
STR_PRO -> POL-INT-GOV	0.348 ***	8.830	0.000
<i>Third-Order Construct</i>			
<i>Effets directs</i>			
POL-INT-GOV -> QIC	0.893 ***	1.972	0.049
<i>Effets indirects</i>			
POU_DIR -> QIC	0.438 *	1.926	0.054
MOD_REM -> QIC	0.420 **	1.982	0.047
STR_PRO -> QIC	0.311 **	2.034	0.042

² (Notez que des valeurs inférieures à -1 et supérieures à +1 peuvent techniquement se produire, par exemple, lorsque la colinéarité est à des niveaux critiques)

^a Significativité au seuil *** $p < 0.001$ ($t > 2.57$); ** $p < 0.01$ ($t > 1.96$); * $p < 0.1$ ($t > 1.65$)

^b Technique du bootstrap à N réplifications (N = 5000)

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPLS

Lors de l'analyse des estimations des coefficients de régressions du modèle structurel, nous constatons que l'ensemble des variables latentes d'ordre inférieur contribuent significativement (au seuil de 1%) à la dimension du second ordre (POL-INT-GOV). La variable latente POU_DIR (0.490) est celle qui contribue le plus à la construction de la dimension (POL-INT-GOV). Au niveau du troisième ordre, les résultats du bootstrapping (une réplification à N=5000) confirment que l'effet direct de la dimension POL-INT-GOV (0.893) est très significatif au seuil de 1% ($t > 2.58$) sur la variable endogène d'ordre supérieur QIC.

Nous pouvons ainsi avancer, dans le cadre des effets indirects du modèle structurel, que les variables latentes d'ordre inférieur POU_DIR (0.438), MOD_REM (0.420) et STR_PRO (0.311) forment pertinemment la qualité de l'information comptable (ordre supérieur).

6.2.2.3. Test des hypothèses associées aux modèles réduits

Le test de signification des coefficients de chemin du modèle structurel nous a permis de nous assurer de la plausibilité de notre modèle hypothétique globale. Nous nous tournons à présent au test des hypothèses à travers l'évaluation des **Std Beta** de chaque lien structurel formant les hypothèses de notre modèle. Nous interpellons ainsi une réplification de notre échantillon suivant la technique du bootstrap (N= 5000) en vue d'apprécier la signification des liens surgissants.

La lecture du [tableau](#) ci-après nous indique que les quatre hypothèses du modèle **sont supportées** (3 hypothèses au seuil d'erreur de 1 % et 1 au seuil d'erreurs de 5 %). La discussion en détail de ces relations hypothétique fera l'objet d'un point sur lequel nous reviendrons au moment où nous discuterons nos résultats du modèle (Azhari, 2021).

Tableau 18 : Test des hypothèses associées au modèle global

Hypothèses	Liens structurels	Std. Beta	Std. Error	T-Value	P-Value	Décision
H 1.1	MOD_REM → POL-INT-GOV	0.470 ***	0.042	11.253	0.000	Acceptée ***
H 1.2	POU_DIR → POL-INT-GOV	0.490 ***	0.050	9.830	0.000	Acceptée ***
H 1.3	STR_PRO → POL-INT-GOV	0.348 ***	0.040	8.644	0.000	Acceptée ***
H 1	POL-INT-GOV → QIC	0.893 **	0.442	2.018	0.044	Acceptée **

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPLS

6.2.3. Le coefficient de détermination (R square)

Nous rappelons que nous avons conçu notre modèle hiérarchique à variable latente selon l'approche des indicateurs répétés suivant un modèle de type II (réflectif-formatif). Dans telles circonstances, la quasi-totalité de la variance des construits d'ordre supérieur (HOC) est expliquée par ses construits sous-jacent d'ordre inférieur (LOC) générant, par conséquent, des valeurs de R^2 proche de 1 ($R^2 \approx 1$) (Ringle *et al.*, 2012). Tel est bien le cas, le [tableau](#) ci-après illustre ce que nous avons prévu précédemment.

Tableau 19 : Test de coefficient de détermination (R square)

<i>R Square</i>		
	^a R Square	R Square Adjusted
<i>Second-Order construct</i>		
POL-INT-GOV	1.000	1.000
<i>Third-Order construct</i>		
QIC	0.988	0.988
^a seuil recommandé : $R^2 > 0,19$		

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPls

6.2.4. Évaluation de l'ampleur de l'effet (f^2)

Touchant à notre modèle structurel, l'évaluation des coefficients de la détermination R^2 a attesté que les construits d'ordre supérieur sont parfaitement expliqués par leurs sous-dimensions ($R^2 \approx 1.0$), c'est la raison pour laquelle nous présumons à ce que l'ampleur des effets de nos construits hiérarchiques sera traduite par des valeurs de f^2 très importantes par rapport aux seuils recommandés. Une hypothèse que nous avons confirmée plus tard par les valeurs étalées sur le [tableau](#) ci-après.

Tableau 20 : Évaluation des effets de taille (f^2)

<i>F square (f^2)</i>				
	POL_INT_GOV			QIC
<i>Second-Order Construct</i>				
MOD_REM	20776.429			
POU_DIR	21710.753			
STR_PRO	11301.388			
<i>Third-Order Construct</i>				
POL_INT_GOV				62.634
<i>Significativité : $f^2 > 0,02$</i>				

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPls

Les effets de taille calculés pour notre modèle structurel sont dans l'ensemble très importants. L'importance de ces effets s'explique par les niveaux élevés des coefficients de détermination R^2 calculés ci-devant. Si nous nous intéressons précisément aux relations structurelles reliant la dimension POL_INT_GOV à ses différentes variables qui lui sont liées, nous pouvons dire que les trois variables latentes d'ordre inférieur MOD_REM (20776.429***), POU_DIR (21710.753***) et STR_PRO (11301.388***) ont tout un effet très étendu sur leurs dimensions (construit du deuxième ordre).

6.2.5. Test de la pertinence prédictive du modèle Q^2 : (predictive relevance)

Il est d'usage apprécier à travers la mesure prédominante de la pertinence prédictive le Q^2 de Stone-Geisser (Stone, 1974 ; Geisser, 1975). La valeur Q^2 des variables latentes dans le modèle de chemin PLS est obtenue en utilisant la procédure du Blindfolding³. Plus la valeur est éloignée de 0, plus la fiabilité prédictive des estimations du construit est assurée. La procédure du Blindfolding ne peut être appliquée qu'aux variables endogènes latentes qui ont un modèle de mesure réflexif. Une condition que notre modèle remplit grâce à la technique des indicateurs répétés, même si nous adaptons un schéma formatif reliant les construits du deuxième et troisième ordre à leurs variables sous-jacent. Le [tableau](#) ci-après reprend les valeurs Q^2 obtenues.

Tableau 21 : Test de la pertinence prédictive par validation croisée de Stone- Geisser Q^2

<i>Construct Cross-validated redundancy</i>			
	SSO	SSE	^a $Q^2 (=1-SSE/SSO)$
<i>Second-Order construct</i>			
POL_INT_GOV	1704.000	900.960	0.471***
<i>Third-Order construct</i>			
QIC	4899.000	4158.228	0.151**

^a *Seuil recommandé : $Q^2 > 0$*

Source : Résultats obtenus à partir des calculs sous SmartPls

Les résultats obtenus du Blindfolding pour le test de Q^2 de Stone-Geisser affichent des valeurs de Q^2 qui dépassent largement 0. C'est ainsi que la performance de la prédictibilité de notre modèle se trouve soutenue. Cette performance est aperçue au niveau des construits du second (*POL_INT_GOV* : $Q^2 = 0.471***$) comme pour la variable endogène du troisième ordre (*QIC* : $Q^2 = 0.151**$).

7. Discussion des résultats

Le présent paragraphe mène une discussion des différents éléments, que nous avons engagée précédemment, on les confrontant à la littérature antérieure. Pour ce faire, un retour sera fait sur les premiers résultats de notre analyse ayant intéressé la validité et la fiabilité des instruments de mesure. Nous poursuivons notre discussion par une mise en perspective des liens structurels directe (hypothèses) qui sont établies entre les construits des différents niveaux hiérarchiques de notre modèle. À juste titre, nous allons déclencher la discussion sur les résultats de chaque hypothèse, en prenant soin de les comparer aux travaux antérieurs.

³ C'est une technique de réutilisation d'échantillons, qui supprime systématiquement les points de données et permet de prédire leurs valeurs initiales (Hair *et al.*, 2017)

7.1. Effets des politiques internes de gouvernance sur la QIC

7.1.1. Variables manifestes appréciant la dimension « *POL_INT_GOV* »

La fiabilité des indicateurs réflexifs du modèle a été appréciée à partir des poids de contribution factorielle (*loadings*) de chaque item. Les valeurs des (*loadings*) calculés ont été complétés par un test de signification moyennant la technique de bootstrap (à N=5000 répliquions) pour confirmer la contribution de chaque item à l'explication de construit lui associer. Les trois items associés à la variable d'ordre inférieur (MOD_REM) ont enregistré les valeurs suivantes : (Loadings $REM_FIX \leftarrow MOD_REM = 0.849$; t-value $REM_FIX \leftarrow MOD_REM = 28.084$ ***), (Loadings $REM_VAR \leftarrow MOD_REM = 0.924$; t-value $REM_VAR \leftarrow MOD_REM = 57.240$ ***) et (Loadings $REM_PEC \leftarrow MOD_REM = 0.917$; t-value $REM_PEC \leftarrow MOD_REM = 50.056$ ***). La variable (POU_DIR) a également contribué profondément à l'explication de la variation de la dimension « *POL_INT_GOV* ». Les valeurs qu'affichent les variables manifestes que nous lui avons associées attestent nos propos : (Loadings $CUM_MAN \leftarrow POU_DIR = 0.899$; t-value $CUM_MAN \leftarrow POU_DIR = 32.834$ ***), (Loadings $ANC_ENT \leftarrow POU_DIR = 0.907$; t-value $ANC_ENT \leftarrow POU_DIR = 36.903$ ***) et (Loadings $ANC_POS \leftarrow POU_DIR = 0.913$; t-value $ANC_POS \leftarrow POU_DIR = 62.218$ ***).

La troisième variable latente d'ordre inférieur, que nous avons mobilisé pour construire la dimension « *POL_INT_GOV* », est dotée aussi d'une capacité appréciable quant à la formation des construits d'ordres supérieurs sous-jacents. Nous l'avons appréhendé au travers deux variables manifestes (items) dont les caractéristiques statistiques de significativité se présentent comme suit : (Loadings $CON_CAP \leftarrow STR_PRO = 0.948$; t-value $CON_CAP \leftarrow STR_PRO = 100.701$ ***) et (Loadings $DIF_CAP \leftarrow STR_PRO = 0.945$; t-value $DIF_CAP \leftarrow STR_PRO = 62.662$ ***).

7.1.2. La contribution des variables latentes d'ordre inférieur à l'explication de la dimension « *POL_INT_GOV* »

Au gré des recommandations de Sardeshmukh et Vandenberg (2017), nous avons exécuté le test des coefficients de chemin (bêta standardisé) en vue de vérifier si les construits d'ordre inférieur « (MOD_REM), (POU_DIR) et (STR_PRO) » contribuent significativement à la dimension « *POL_INT_GOV* » de deuxième ordre et si, également, cette dernière contribue significativement au seul construit du troisième ordre « *Qualité de l'information comptable* ». Pour consolider les aboutissements du premier test, nous avons calculé ainsi pour chaque lien structurel (relation hypothétique) l'erreur standardisée, le t-value et le p-value. L'analyse faite des coefficients structurels s'est prononcée sur la significativité et la positivité des relations joignant, tour à tour, les variables latentes d'ordre inférieur à la dimension « *POL_INT_GOV* » et cette dernière à la variable endogène « *Qualité de l'information comptable* ».

Le premier lien structurel entreprend une liaison significative et positive entre le mode de rémunération du dirigeant (MOD_REM) comme une contrepartie des services qu'ils offrent, et les mécanismes de gestion de l'entreprise « POL_INT_GOV ». Ce constat se lit aisément de la pertinence et la significativité élevées de la relation structurelle ($MOD_REM \rightarrow POL_INT_GOV$: $\beta = 0.470$; Std. Error = 0.042 ; $t = 11.253^{***}$; $p < 0.001$). Ces résultats confirment ce qui a été avancé par Verrecchia (2001), ce dernier a constaté que l'information communiquée par les entreprises varie au fur et à mesure que la rémunération du dirigeant est liée à sa performance ou non. Selon le même auteur, les préférences des dirigeants et des investisseurs, en matière d'information comptable, ne sont pas congruentes, c'est ainsi que des facteurs tels que les modes favorisant la rémunération incitative tendent la perche à la divulgation de l'information comptable. Dans le même sillage, Shleifer et Vishny (1989) arguent que les embarras qui peuvent nuire à la qualité de l'information comptable, sur un marché, découlent du problème fondamental des agences, l'auteur ajoute que « *les dirigeants de la plupart des entreprises préfèrent ne pas divulguer des choses s'ils n'ont pas à le faire. Ils ne veulent pas que vous voyiez exactement ce qu'ils font ; pour voir les petits paris qu'ils prennent* ». C'est dans ce sens-là que Bushman et Smith (2001) ont présenté une approche possible pour atténuer le problème de l'agence qui consiste à lier directement la rémunération des dirigeants à leurs activités de divulgation dans le dessein d'améliorer la qualité de l'information comptable. Dans le même ordre d'idée, d'après (Nagar, 1999) la réticence des dirigeants à révéler une information comptable complète est expliquée par leurs craintes que ces divulgations amènent le marché du travail à réévaluer leurs talents et leurs capacités de gestion. Ainsi, à moins d'être rémunérés dûment, les dirigeants peu enclins à prendre des risques et hésitent à divulguer des informations s'ils ne sont pas certains de la façon dont telles divulgations se répercutent sur eux (Azhari, 2021).

Dans des proportions encore plus importantes, nous enregistrons un impact positif et largement significatif de la variable (POU_DIR) sur la dimension « POL_INT_GOV ». Ainsi la lecture de l'estimation de la relation structurelle ($POU_DIR \rightarrow POL_INT_GOV$) confirme que les politiques de gouvernance de l'entreprise dépendent du niveau de pouvoir dont bénéficie les dirigeants. Statistiquement ceci est approuvé ainsi : ($POU_DIR \rightarrow POL_INT_GOV$: $\beta = 0.490$; Std. Error = 0.050 ; $t = 9.830^{***}$; $p < 0.001$). Cet enseignement renvoie aux aboutissements de Jensen et Meckling (1976) ayant expliqué que la présence d'une dichotomie entre la propriété et la gestion dans la plupart des grandes entreprises permet une amélioration notable de la qualité des publications comptables à travers la consolidation des politiques de gouvernance. Bien que le pouvoir des dirigeants puisse être apprécié au niveau de la composition du conseil d'administration qui est présumé un dispositif de contrôle

interne. Holtz et Sarlo (2014) ont analysés la qualité de l'information comptable des entreprises par rapport aux caractéristiques de leurs conseils d'administration. Ces deux auteurs sont arrivés à établir, en se basant sur les études d'Asteriou (2010) et Abdoli et Royae (2012), une relation positive entre la qualité de l'information comptable et l'indépendance du conseil d'administration.

Eu égard les conclusions que nous avons pu retirer de l'analyse de la relation structurelle (POU_DIR → POL-INT-GOV), nous pouvons, donc, conclure que nos résultats peuvent être considérés comme un prolongement des enseignements dont nous avons pu nous servir pour l'édifice de la présente relation structurelle (Azhari, 2021). Ces enseignements ont été constatés dans divers contextes (Royaume-Uni, Chine, États-Unis, Espagne, Australie, Italie, Grèce, Portugal) par respectivement (Beekes, Pope et Young (2004) ; Firth, Fung et Rui (2007) ; Ahmed et Duellman (2007) ; Lara, Osma, et Penalva (2007) ; Habib et Azim (2008) ; Marra, Mazzola, et Prencipe (2011) ; Dimitropoulos et Asteriou (2010) ; Alves (2011)). Toutefois, des résultats d'autres études ont statué sur l'absence ou/et une relation négative entre le conservatisme comptable et le pouvoir du dirigeant (Vafeas (2000) ; Ahmed, Hossain et Adams (2006) ; Alkdai et Hanefah (2012)).

D'une manière moins forte, mais toujours significative, la structure de propriété (STR_PRO) exerce un effet positif et significatif sur la dimension « POL_INT_GOV » (POU_DIR → POL-INT-GOV : $\beta = 0.348$; Std. Error = 0.040; $t = 8.644^{***}$; $p < 0.001$). Sachant qu'au moment de l'opérationnalisation de la variable (STR_PRO) nous lui avons associé deux items pour l'apprécier (CON_CAP et DIF_CAP), pour formuler finalement notre hypothèse qui prévoit que la diffusion de la propriété du capital des entreprises impacte positivement et significativement les politiques internes de gouvernance de l'entreprise. Par la suite de la validation de cette hypothèse, nous rejoignons la théorie d'agence qui prévoit une relation négative entre la qualité de l'information comptable et le niveau de la concentration des capitaux (Jensen et Meckling, 1976 ; Fama et Jensen, 1983). Ce postulat semble être fortifié du côté de Chau et Gray (2002), Eng et Mak (2003) et Leung et Horwitz (2004) ayant pu consolider cette attente théorique par des résultats homologues. Toutefois, la relation négative entre la concentration des capitaux et la qualité de l'information comptable d'une entreprise n'est pas toujours vérifiée. Les aboutissements de Norita et Shamsul Nahar (2004) et Ballesta et Garcia-Meca (2005) sont des cas qui illustrent bien cette réfutation. En effet, il a été constaté qu'une plus grande diffusion de la propriété entrave la production d'une meilleure qualité de l'information comptable. Alors que les conclusions de Huafang et Jianguo (2007) ne révèlent aucune relation entre ces deux variables.

Globalement, l'ampleur de l'effet des trois variables latentes d'ordre inférieur ne nous empêche pas de dire que la dimension « POL_INT_GOV » est relativement expliquée par les mêmes proportions de ces construits d'ordre inférieur sous-jacent. Un appui qui a favorisé d'exporter, via la dimension « POL_INT_GOV », l'impact des variables du niveau inférieur au niveau supérieur. C'est ainsi que l'analyse de lien structurel (POL-INT-GOV → QIC) a permis d'établir une relation positive et significative entre la dimension « POL_INT_GOV » et la variable endogène « QIC » (POL-INT-GOV → QIC : $\beta = 0.893$; Std. Error = 0.442; $t = 2.018^{**}$; $p < 0.05$). Nous pouvons dire, par ces faits, que l'amélioration de la qualité de l'information comptable passe par l'amélioration des politiques de gouvernance de l'entreprise comme le mode de rémunération, la séparation des pouvoirs et la nature de la structure de la propriété du capital (Azhari, 2021).

Conclusion

Conscient de l'importance de l'utilité de l'information comptable dans le processus décisionnel dévoué aux choix d'investissement ou d'affectation des ressources, notre attirance se fut immédiatement sur les qualités qui rendent l'information comptable utile. Si bien qu'il a été assigné à ce modeste travail l'objectif d'apprécier l'impact des mécanismes internes de gouvernance de l'entreprise sur la qualité de son information comptable (Azhari, 2021).

Eu égard à la complexité et la rudesse de la tâche de l'opérationnalisation des questions liées à la qualité des divulgations comptable, et par souci de simplification, cet objectif global a été décliné en deux sous-objectifs. Pour ce qui est du premier sous-objectif, il consiste en une opérationnalisation originale du concept de la qualité de l'information comptable. Nous souhaitons contribuer, méthodologiquement et techniquement, à la mise en place d'une « métrique » de nature à apporter une valeur ajoutée à la quantification et l'évaluation de la qualité de l'information comptable qui demeure, à l'heure actuelle, un champ d'investigation tant actif que controversé. Dans le présent essai nous avons désigné la qualité de l'information comptable comme une variable endogène de troisième ordre que nous avons expliqué dans un premier temps par les politiques de gouvernances de l'entreprise et en deuxième temps nous avons spécifié les trois variables du modèle comme des variables latentes de premier ordre associées directement à leurs blocs de mesure (Azhari, 2021).

Pour ce qui est du deuxième sous-objectif, il a été nécessaire de motiver nos choix méthodologiques. À ce niveau de l'étude, nombreuses ont été les raisons qui appuyaient notre choix d'appréhender la réalité de notre recherche à travers une investigation par modélisation structurelle à variables latentes sous l'approche PLS (Sosik et al., 2009). Notre modèle hypothétique a été estimé selon une approche statistique de deuxième génération PLS-PM ayant permis la validation des hypothèses y afférentes.

1. Les implications de la recherche

Certes que les recherches académiques dévouées aux questions liées à l'information comptable ont pris de l'ampleur ces dernières années. Hormis, le lecteur peut aisément repérer que ces études penchent particulièrement sur la perception de l'utilité ou de l'utilisation de l'information comptable. Cependant, l'analyse de la liaison de l'intensité des pouvoirs des dirigeants de l'entreprise sur la qualité de l'information comptable reste un couloir peu fréquenté. Ceci dit, les implications de ce modeste travail s'observent à trois niveaux : théoriques, méthodologiques et managériaux.

1.1. Les implications théoriques

Les résultats étalés dans le présent travail favorisent un intérêt double : d'un côté ils cautionnent une substance empirique sur un angle peu abordé par la littérature qu'est les facteurs déterminants de la qualité de l'information comptable des entreprises. De l'autre côté ils se livrent à la problématique de la qualité de l'information comptable dans un contexte spécial qui est le secteur agricole dont le traitement comptable des actifs est inassimilable aux autres secteurs.

1.2. Les implications méthodologiques

L'une des contributions méthodologiques de ce travail été la confirmation notre intuition sur l'unidimensionnalité et la teneur théoriques des échelles de mesure que nous avons proposée et mobilisés. S'ajoute à cela l'utilisation d'une approche statistique de deuxième génération qui s'apparente aux modèles à équations structurelles (MES) à variable latente basées sur la méthode des moindres carrés partiels (MCP).

1.3. Les implications managériales

Si l'on souhaite exposer l'intérêt principal qui en découle des implications managériales du présent travail, on peut citer la contribution de l'étude à l'assurance d'une compréhension meilleure de la qualité de l'information comptable des entreprises agricoles de la région Souss-Massa. C'est bien là un point considérable que nous pensons pouvoir contribuer par notre recherche. Dans le même sillage, cette recherche est motivée par la volonté d'assister les utilisateurs de l'information comptable des entreprises agricoles à distinguer les facteurs en situation de mettre en péril l'image fidèle du patrimoine et des résultats que les états de synthèses sont censés refléter.

2. Les limites de la recherche

La critique la plus vive que l'on peut adresser à notre positionnement théorique est inhérente à l'ancrage sur lequel gravite, dans la mesure où il est caractérisé par un développement théorique naissant et en perpétuelle évolution favorisant des échelles de mesure malingre.

Bien que nous avons obtenu des résultats statistiquement très significatifs sur les qualités psychométriques des blocs de mesure retenus, notre choix de former la nouvelle variable latente composite (Politiques internes de gouvernance de l'entreprise) dépourvue d'une maturité théorique reste une limite pour notre modèle conceptuel. Du point de vue méthodologique, notre humble travail présente également certaines limites. La première se rattache à la composition de l'échantillon. En effet, la carence de données recensées des entreprises agricoles par les organismes a débouché sur une population indéfinie, dont la taille réelle et méconnue. Face à une telle situation, la détermination d'un échantillon probabiliste a été inconcevable, en conséquence nous nous sommes retournés vers un type d'échantillonnage non aléatoire (technique d'échantillonnage par convenance).

3. Les voies futures de la recherche

Une première piste prometteuse que nous prévoyons sonder consiste à un élargissement au niveau des variables latentes et des variables manifestes pour se remédier à la limite déjà évoquer dans ce sens. D'abord nous explorant un pan de la littérature en sciences de gestion qui s'intéresse à l'étude de degré de complication des systèmes d'information comptable dans les entreprises. Ce dernier associe la qualité de l'information comptable aux pratiques employer pour sa production. Plus précisément, une entreprise a plus de chance que sa qualité de l'information soit supérieure s'elle arrive à la produire dans des délais réduits avec des fréquences régulières. Ensuite, nous partant du développement de Chapellier (1977) qui incorpore la notion de l'utilité de l'information comme caractéristique essentielle à l'appréciation de sa qualité. De ce fait, l'auteur insiste sur le degré d'utilisation, par les dirigeants, de l'information comptable produite comme déterminante de la qualité de l'information comptable (Abdou et Dupuy, 1992).

Pour finir, quelle que soit la méthode d'opérationnalisation choisie, un élargissement du champ spatiotemporel est subséquentement recommandé. Au niveau spatial l'analyse peut-être étalée sur l'échelle nationale. Sur le plan temporel des analyses longitudinales sur une longue période, à pas quinquennaux, apporterait de plus amples éclairages sur les facteurs qui contribuent le plus à la détermination de la qualité de l'information comptable.

BIBLIOGRAPHIE

A

- Abdoli, M. R., et Royaee, R. (2012). Board monitoring and earnings quality: an empirical study in Iran. *African Journal of Business Management*, 6(11), 4179-4184.
- Abdou, H. (1991). L'influence de l'évolution des systèmes de production sur le système d'information comptable: étude empirique (Doctoral dissertation, Montpellier 2).
- Ahmed, A. S., et Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis. *Journal of accounting and economics*, 43(2-3), 411-437.
- Aifuwa, H. O., et Embele, K. (2019). Board Characteristics and Financial Reporting. *Journal of Accounting and Financial Management*, 5(1), 30-44.
- Aissa, H. B. (2001). Quelle méthodologie de recherche appropriée pour une construction de la recherche en gestion. In *Xième Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique* (p. 27).
- Alkdai, H. H., et Hanefah, M. M. (2012). Audit committee characteristics and earnings management in Malaysian Shariah-compliant companies. *Business and Management Review*, 2(2), 52-61.
- AZHARI A. (2021). Essai d'analyse des déterminants de la qualité de l'information comptable des entreprises agricoles : Cas de la région Souss-Massa. (thèse)
- AZHARI A. & BOUAZIZ M. (2019) "The difficulty of measuring biological assets under ias 41: agriculture", Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Numéro 8 : Mars 2019 / Volume 3 : numéro 4 » p : 29-41
- AZHARI A. & BOUAZIZ M. (2019).b "Accounting Standardization in the Agricultural Sector: Issues and Perspectives". *International Multidisciplinary Research Journal* 2018, (8): Special Issue 01-17 doi: 10.25081/imrj.2018.v8.3674.

B

- Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., et Schuberth, F. (2020). How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research. *Information et Management*, 57(2), 103168.
- Bushman, R. M., et Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of accounting and Economics*, 32(1-3), 237-333.

C

- Carricano, M., Poujol, F., et Bertrandias, L. (2010). *Analyse de données avec SPSS®*. Pearson Education France.
- Chapellier, P. (1997). Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME. *Revue internationale PME Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 10(1), 9-41.
- Chau, G., et Gray, S. J. (2010). Family ownership, board independence and voluntary disclosure: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19(2), 93-109.
- Chen, C. J., et Jaggi, B. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public policy*, 19(4-5), 285-310.
- Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern methods for business research*, 295(2), 295-336.
- Coase, R. H., Gillis, X., et Bourreau, M. (1987). La nature de la firme. *Revue française d'économie*, 2(1), 133-163.
- Courpasson, D. (1997). Régulation et gouvernement des organisations. Pour une sociologie de l'action managériale. *Sociologie du travail*, 39-61.
- Cuijpers, R., et Buijink, W. (2005). Voluntary adoption of non-local GAAP in the European Union: A study of determinants and consequences. *European accounting review*, 14(3), 487-524.

D

- Dimitropoulos, P. E., et Asteriou, D. (2010). The effect of board composition on the informativeness and quality of annual earnings: Empirical evidence from Greece. *Research in International Business and Finance*, 24(2), 190-205.

E

- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of accounting and public policy*, 22(4), 325-345.

F

- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The journal of law and Economics*, 26(2), 301-325.
- Fathi, J. (2013). Corporate governance system and quality of financial information. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(2), 129.
- Firth, M., Fung, P. M., et Rui, O. M. (2007). Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings—Evidence from China. *Journal of accounting and public policy*, 26(4), 463-496.
- Fornell, C. (1982). A second generation of multivariate analysis. *Measurement and evaluation (Vol. 2)*. Praeger Publishers.
- Fornell, C., et Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory. *Journal of Marketing research*, 19(4), 440-452.

G

- Garson, G. D. (2016). Partial least squares: Regression and structural equation models. *Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers*.
- Geisser, S. (1975). The predictive sample reuse method with applications. *Journal of the American statistical Association*, 70(350), 320-328.
- Gibbins, M., Richardson, A., et Waterhouse, J. (1990). The management of corporate financial disclosure: opportunism, ritualism, policies, and processes. *Journal of accounting research*, 28(1), 121-143.
- Götz, O., Liehr-Gobbers, K., et Krafft, M. (2009). Evaluation of structural equation models using the partial least squares (PLS) approach. In *Handbook of partial least squares* (pp. 691-711). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Gupta, S. D., & Ray, D. S. (1988). Optical multistability in a nonlinear Fibonacci multilayer. *Physical Review B*, 38(5), 3628.

H

- Habib, A., et Azim, I. (2008). Corporate governance and the value-relevance of accounting information: Evidence from Australia. *Accounting Research Journal*, 21(2), 167-194.
- Haghighat, M., Zonouz, S., & Abdel-Mottaleb, M. (2015). CloudID: Trustworthy cloud-based and cross-enterprise biometric identification. *Expert Systems with Applications*, 42(21), 7905-7916.

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., et Sarstedt, M. (2016). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage publications.

Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., et Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *European business review*.

Han, S. (2004). Ownership structure and quality of financial reporting. Available at SSRN 591801.

HILMI, Y. (2013). *L'audit interne au Maroc : Degré d'intégration et spécificités de l'entreprise*. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 0(8). doi:<https://doi.org/10.48376/IMIST.PRSM/remarem-v0i8.3502>

Ho, S. S., et Wong, K. S. (2001). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10(2), 139-156.

Holmes, S., et Nicholls, D. (1989). Modelling the accounting information requirements of small businesses. *Accounting and Business Research*, 19(74), 143-150.

Holtz, L., et Sarlo Neto, A. (2014). Effects of board of directors' characteristics on the quality of accounting information in Brazil. *Revista Contabilidade et Finanças*, 25(66), 255-266.

Hopwood, A. G. (1987). The archeology of accounting systems. *Accounting, organizations and society*, 12(3), 207-234.

Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China. *Managerial auditing journal*.

J

Jensen, M. C., et Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.

John, K., et Senbet, L. W. (1998). Corporate governance and board effectiveness. *Journal of banking et Finance*, 22(4), 371-403.

L

Lara, J. M. G., Osmá, B. G., et Penalva, F. (2009). Accounting conservatism and corporate governance. *Review of accounting studies*, 14(1), 161-201. ISO 690

Leung, S., & Horwitz, B. (2004). Director ownership and voluntary segment disclosure: Hong Kong evidence. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 15(3), 235-260.

M

Marra, A., Mazzola, P., et Prencipe, A. (2011). Board monitoring and earnings management pre-and post-IFRS. *The International Journal of Accounting*, 46(2), 205-230.

Mezias, S. J. (1990). An institutional model of organizational practice: Financial reporting at the Fortune 200. *Administrative science quarterly*, 431-457.

Michaïlesco, C. (1998). Contribution à l'étude des déterminants de la qualité de l'information comptable diffusée par les entreprises françaises (Doctoral dissertation, Paris 9).

Michaïlesco, C. (1999). Une étude empirique des déterminants de la qualité de l'information diffusée par les entreprises françaises au cours de la période 1991-1995. *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 5(1), pp-83.

Michaïlesco, C. (2000). Perspectives pour la recherche sur les déterminants de l'offre d'information des entreprises. *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 6(3), 83-94.

Miles, S., et Miles, S. (2019). Stakeholder Theory and Accounting. *The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory*, 173.

N

Nagar, V. (1999). The role of the manager's human capital in discretionary disclosure. *Journal of Accounting Research*, 37, 167-181.

Nassar, L., Uwuigbe, O. R., et Uwuigbe, U. (2014). IFRS adoption and its integration into accounting education curriculum in Nigerian Universities. IFRS Adoption and Its Integration into Accounting Education Curriculum in Nigerian Universities.

Norita, M. N., & Shamsul-Nahar, A. (2004). Voluntary disclosure and corporate governance among distressed firms in Malaysia. *Financial Reporting, Regulation and Governance*, 3(1).

O

O'sullivan, N. (2000). The impact of board composition and ownership on audit quality: evidence from large UK companies. *The British Accounting Review*, 32(4), 397-414.

R

Raffournier B. (1997). « The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies: a reply », *The European Accounting Review*, vol. 6, n° 3, pp.493-96

Ringle, C. M., Sarstedt, M., et Straub, D. W. (2012). Editor's Comments: A Critical Look at the Use of PLS-SEM in "MIS Quarterly". *MIS quarterly*, iii-xiv.

S

Sardeshmukh, S. R., et Vandenberg, R. J. (2017). Integrating moderation and mediation: A structural equation modeling approach. *Organizational Research Methods*, 20(4), 721-745.

Sarstedt, M., Ringle, C. M., et Hair, J. F. (2017). Partial least squares structural equation modeling. *Handbook of market research*, 26, 1-4

Scott, W. R. (1977). Effectiveness of organizational effectiveness studies. *New perspectives on organizational effectiveness*, 63-95.

Shleifer, A., et Vishny, R. W. (1989). Management entrenchment: The case of manager-specific investments. *Journal of financial economics*, 25(1), 123-139.

Sosik, J. J., Kahai, S. S., et Piovoso, M. J. (2009). Silver bullet or voodoo statistics? A primer for using the partial least squares data analytic technique in group and organization research. *Group et Organization Management*, 34(1), 5-36.

Stiglitz, J. E., Walsh, C. E., Lafay, J. D., & Mayer, F. (2000). *Principes d'économie moderne*. de Boeck.

Stone, M. (1974). Cross-validation and multinomial prediction. *Biometrika*, 61(3), 509-515.

T

Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., et Lauro, C. (2005). PLS path modeling. *Computational statistics et data analysis*, 48(1), 159-205.

V

Vafeas, N. (2000). Board structure and the informativeness of earnings. *Journal of Accounting and Public policy*, 19(2), 139-160.

Verrecchia, R. E. (2001). Essays on disclosure. *Journal of accounting and economics*, 32(1-3), 97-180.

W

Wacheux, F. (1996). Méthodes qualitatives et recherche en gestion. *Economica*.